

REVISTA CIENTÍFICA UMC

EDIÇÃO ESPECIAL:
2° SUMMIT UMC
PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO

Capa do Artigo

Título em Português: Desenvolvimento de um jogo musical com controlador piano para reabilitação motora

Título em Inglês: Development of a Musical Game with Piano Controller for Motor Rehabilitation

Título em Espanhol: Desarrollo de un Juego Musical con Controlador de Piano para la Rehabilitación Motora

Autores

Nome	E-mail	ORCID
Yasmim Fernandes Moniz ^{1*}		
Higor Barreto Campos ¹		
Luan de Almeida Moura ^{1*}		
Alessandro Pereira da Silva ¹		
Terigi Augusto Scardovelli ¹		
Silvia Cristina Martini ¹		
Tabajara Gonzalez ¹		
Silvia Regina Matos da Silva Boschi ¹		

* Autor Correspondente

Instituições

1. Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP, Brasil.

Informações

Categoria da Publicação: Resumo Expandido; SUMMIT II.

Tipo da Publicação: Inovação.

Área do Conhecimento:

Resumo

Aprender um instrumento musical gera benefícios que vão além da literacia musical. Estudos demonstram que a prática musical está associada à melhora da performance motora e ao estímulo da neuroplasticidade. A implementação dessa abordagem na fisioterapia é promissora, mas apresenta desafios devido à especificidade desse tipo de treino. É imprescindível adaptar o processo às demandas motoras de cada paciente, além de incorporar os fundamentos musicais necessários. Para simplificar esse processo, desenvolvemos um jogo musical e um controlador que simula um piano real. Para essa proposta, contamos com uma equipe formada por desenvolvedores de sistemas e fisioterapeutas com conhecimento musical. O jogo foi criado utilizando Unity Engine, Krita e Visual Studio, sendo projetado para funcionar em WebGL (navegador), Android e Windows. O controlador, com dimensões de 20x22 cm, foi produzido por meio de impressão 3D em filamento de PLA e utiliza o microcontrolador ESP32. Ele se conecta aos dispositivos (smartphone, PC ou tablet) via Bluetooth e funciona de maneira semelhante a um teclado convencional. O sistema foi desenvolvido de acordo com os requisitos previamente estabelecidos: funcionalidade, simplicidade e versatilidade. O jogo inclui melodias que devem ser executadas corretamente para a progressão no modo jornada e oferece também um modo livre de interação. Um sistema de registro permite acompanhar o desempenho, incluindo tempo, erros e número de tentativas. A usabilidade do sistema foi testada no Brasil e em Portugal (n=60), recebendo classificações de "Melhor Imaginável" segundo a System Usability Scale. Em adultos, o sistema demonstrou melhorar a coordenação motora fina após apenas uma semana de uso. Os próximos passos do projeto incluem quantificar seus efeitos a médio e longo prazo em populações clínicas. O jogo já está disponível para uso por pacientes e fisioterapeutas.

Palavras-chave

Música; jogo; reabilitação; dispositivo.